

Biochar van agroforestry-systemen

www.af4eu.eu

Hoogwaardige biochar kan door pyrolyse worden geproduceerd uit houtachtige biomassa en dient als waardevol co-substraat bij bijvoorbeeld compostering om een bijzonder humusrijk, groeibevorderend eindproduct met bodemverbeterende eigenschappen te genereren.

Door hun hoge biomassa-productiviteit kunnen agroforestry-systemen houtachtige biomassa leveren op een bijzonder landefficiënte, hulpbronnen-besparende en kosteneffectieve manier. De groeisnelheden van agroforestry-bomen zijn in sommige gevallen aanzienlijk hoger dan die van bosbomen vanwege de hoge bodemvruchtbaarheid en het gebrek aan concurrentie in verband met de productie van ondergroei. Daarnaast is snoeien ook een bron van houtachtige biomassa. Daarom kan de gebruiksdruk op bijna-natuurlijke bosecosystemen worden verminderd door agroforestry-systemen over grote gebieden te verspreiden. Bij de houtverwerking komen ook ligninerijke grondstoffen en residuen vrij.

Uit al deze natuurlijke organische grondstoffen kunnen aanzienlijke hoeveelheden biochar worden geproduceerd door middel van thermische behandeling onder zuurstofarme omstandigheden. In moderne pyrolyse-installaties is de biochar-opbrengst tot 30%.

De op deze manier geproduceerde biochar heeft uiterst veelzijdige eigenschappen en gebruiksmogelijkheden die relevant zijn vanuit bio-economisch oogpunt. Er zijn al meer dan 50 mogelijke toepassingen voor biochar geïdentificeerd, bijvoorbeeld als filtermateriaal voor afvalwater-, drinkwater- en uitlaatgasbehandeling of als biogebaseerde grondstof voor voedsel, farmaceutica, cosmetica, verf en textiel. Daarnaast kan biochar worden gebruikt voor isolatie, ontsmetting en regulering van vochtigheid in gebouwen of als grondstof voor andere industriële toepassingen. Voor veel van deze toepassingsgebieden bestaan al praktijkvoorbeelden, zodat kan worden aangenomen dat er een marktvraag is en dat er overeenkomstige verkoopkansen zijn.

De eisen aan de gevraagde biochar kunnen echter verschillen in termen van eigenschappen, kwaliteit en kwantiteiten. Moderne pyrolyse-installaties, die efficiënt en kosteneffectief schaalbare hoeveelheden biochar met verschillende eigenschappen kunnen produceren onder aanpasbare procesomstandigheden, bieden een praktische aanpak op lokaal, gemeentelijk en regionaal niveau.

Concluderend kan worden gesteld dat door houtachtige biomassa uit agroforestry-systemen te raffineren tot hoogwaardige biochar, de bio-economie tal van gebruiksmogelijkheden biedt binnendiverse agroforestry-waardeketens die verband houden met het beperken van klimaatverandering.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.